

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИ АНТРОПОНИМЛАРИНИНГ ТАРКИБИ

Шарофиддин Раҳматуллаев

Бухоро давлат университети

Ўзбек тилшунослиги ва журналистика кафедраси ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада ўзбек халқ эртакларининг бошқа миллат халқ оғзаки ижоди сингари ўзининг бой ифода материалига эга эканлиги мисоллар асосида ёритилган. Ўзбек халқ эртакларидаги антропонимларга хос хусусиятлар таҳлил этилган. Уларнинг таркибида кўшимчаларнинг одатий ва ноодатий ифодалаган маъно нозикликлари хусусида фикр билдирилган. Улардаги лексик-семантик хусусиятларнинг жонли мулоқотдаги жиҳатлари мисоллар асосида ўрганилган. Ўзбек эртаклари антропонимлари тизими частатаси ҳақида маълумот берилган.

Аннотация

В статье показано, что узбекские народные сказки, как и фольклор других народов, имеют свой богатый выразительный материал. Анализируются особенности антропонимов в узбекских народных сказках. Они выражают мнение о тонкостях смысла, выраженных дополнениями, обычным и необычным способом. На примерах изучены аспекты лексико-семантических особенностей в них в живом общении. Дана информация о повторяемости системы антропонимов узбекских сказок.

Annotation

The article illustrates the fact that Uzbek folk tales, like the folklore of other

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

nations, have their own rich material of expression. The peculiarities of anthroponyms in Uzbek folk tales are analyzed. They express an opinion on the subtleties of meaning expressed by the usual and unusual of suffixes. The aspects of lexical-semantic features in them in live communication have been studied on the basis of examples. Information on the frequency of the system of anthroponyms of Uzbek fairy tales is given.

Калит сўзлар:

Эртак, халқ эртаги, антропоним, исм, частота, жонли мулоқот, кўшимча, аффекс, лексик-семантик хусусият, антропоним маъноси.

Ключевые слова:

Сказка, народная сказка, антропоним, существительное, частота, живое общение, сложение, аффект, лексико-семантический признак, значение антропонима.

Keywords:

Fairy tale, folk tale, anthroponym, noun, frequency, live communication, addition, affect, lexical-semantic feature, anthroponym meaning.

Ҳозирги кунда ўзбек тилшунослигида антропоним тадқиқи бағишланган кўплаб илмий ишлар дунёга келмоқда. Ўзбек антропонимига бағишланган илк тадқиқотларни Эрнест Бегматов ва С. Қораевларнинг илмий изланишларида кўришимиз мумкин. Ўзбек антропонимларини ўрганишга оид илк мулоҳазаларни Э.Бегматов бошлаб берган бўлса, ундан сўнг Ғ.Сатторов, И.С.Раҳимов ва С.Кенжаевларнинг илмий изланишларида ҳам бу соҳанинг тадқиқи давом эттирилди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ҳозирги кунда ўзбек ономастикаси, хусусан, антропоним мавзусида олиб борилаётган изланишлар натижасида, ўзбек тили тараққиётининг бугунги босқичида ўзбек антропонимлари тадқиқида анчагина масалалар ўз ечимини топмоқда.

Антропонимларнинг таркиби, ундаги қўшимсаларнинг вазифаси, услубияти ҳақида Азим Ҳожиёв, Раҳматилло Қўнғиров, А. Ғуломов, М. Миртожйёв, А. Нурмоновларнинг кузатишларида ҳам учрайди [6. Б. 36-38]. Ушбу изланишлар ўзбек антропонимларининг тил бириги сифатидаги табиатига бўлган муносабатни ойдинлаштиради. Бинобарин, бу соҳада ҳам тадқиқотлар қўламининг кенгайишига олиб келади.

Ўзбек эртакларининг антропонимлари таркибидаги грамматик воситаларнинг вазифавий хусусиятлари ҳақида фикр юритишдан олдин, А. В. Чичериннинг қуйидаги фикрини ёдга оламиз: “Грамматик категориянинг ўзи эмас, балки унинг поэтик қўлланиши аҳамиятлидир”. “...гап Лев Толстойнинг равишдошни кўп ёки кам ишлатишида эмас, балки унинг текстида сўзлар қандай стилистик бўёқ касб эта олишида” [7. Б. 94-96].

Ўзбек эртаклари антропонимларининг таркиби турли маъно нозикликларини юзага чиқарувчи аффиксларга бойдир. Жумладан, Ўзбек халқ эртакларининг биринчи томида келтирилган “Орзижон билан Қамбаржон” эртагида Қамбаржон (ўғил бола исми), Орзижон (қиз бола исми), антропони мларида –жон қўшимчаси эркалалаш маъносини ифодалаган.

А. Ғуломовнинг фикрича: “-жон аффикси кўпинча атоқли отларга қўшилади. Бундай вақтда кўпинча у ўз маъносини йўқотади ва атоқли отларнинг ажратувчи белгисига айланади” [5. Б. 23].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ҳақиқатдан ҳам бу қўшимчанинг қўлланилиш қўлами анча кенг. Тилшуносликда –жон қўшимчаси –ой қўшимчаси билан қиёсланса –жон қўшимчаси эркак жинсини англатувчи қўшимча сифатидаги маъноси ойдинлашади. Бошқа вазиятларда эса ҳар иккала жинс вакиллари номига қўшилиб қўлланилаверади.

Ушбу китобнинг иккинчи томига киритилган “Соҳибжон билан Аҳмаджон” эртагида Соҳибжон ва Аҳмаджон, “Эркажон” эртагида эса Эркажон антропоними, Китобнинг учинчи томида келтирилган “Беш жонлини бежон қилган Баҳодир” эртагида Раҳимжон, “Дод” эртагида эса Комилжон, “Луқмони ҳаким” эртагида Тойиржон антропонимлари таркибида ҳам –жон аффекси эркалаш маъносини ифодалаб, асос+жон шаклида қўлланилмоқда.

Ўзбек халқ эртақларининг биринчи томида келтирилган “Қарға билан кўзи” эртагида Пўлатвой, “Нўхатвой” эртагида Тошвой антропонимлари таркибидаги –вой қўшимчаси модал маъно ифодалаб, эркалаш, улуғлаш, баҳо бериш каби маъноларни ифодаламоқда.

Бу қўшимча тарихан –бой қўшимчасининг фонетик ўзгаришга учраган варианты бўлиб, худди у каби маъно нозикликларини ифодалайди.

Китобнинг шу томида келтирилган “Қарға билан кўзи” эртагида Устабой кулол, “Орзижон билан Қамбаржон” эртагида Аршинбой (ўғил бола исми), “Воспирохун” эртагида Эррайимбой, “Савдогар билан подачи” эртагида Қирқинбой, “Эгрибой ва Тўғрибой” эртагида Тўғрибой ва Эгрибой антропонимлари, шу китобнинг иккинчи томидан ўрин олган “Беш қиз” эртагида Гуломбой, “Тўқлибой” эртагида Тўйдибой, “Сунбул билан Гул”

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

эртагида Собирбой, “Қуёш ерининг паҳлавони” эртагида Ҳалимбой, “Қулоққа ўхшаб тўғилган” эртагида Қулоқбой, “Ҳунарли йигит” эртагида Маматбой, “Каримбой билан хизматчи” эртагида Каримбой, “Ҳотам” эртагида, Додабой, Жалолбой, Нишонбой, “Тўлғаной” эртагида Пардавой, “Икки табиб” эртагида Юсуфбой, “Тўққиз дангаса” эртагида Салимбой сутхўр каби антропонимлар таркиби асос+бой шаклидаги тартибда шаклланган. Улар орқали эртак қаҳромонларига нисбатан модал маънодаги эркалаш маъноси ифодаланмоқда.

Раҳматилло Қўнғиров “Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари” китобида “Субъектив баҳо билдирувчи бу группа аффиксларни эркаклик жинсини билдирадиган ёки шунга аълоқадор сўзларга қўшиладиган (-бой, -жон, -бек, -кул) ва аёл жинсига оид сўзларга қўшиладиган (-хон, -ой, гул, -бону, -бека, -бекач, -биби, -нисо) формалар деб икки катта группага ажратилади. Аммо улар ўртасида маълум алоқа мавжуд. Уларнинг айримлари баъзан ўрни билан эркакларни ҳам, аёлларни ҳам кўрсатадиган сўзларга қўшила олади” [8. Б. 117].

Юқоридаги фикрга қўшилган ҳолда –бой қўшимчасида жинс муносабати фарқланади. Аниқроғи, доим эркак жинсини билдирувчи атоқли отларга қўшилади. Аслида –бой қўшимчаси, худди –жон қўшимчаси сингари, инсонлар ўртасидаги муомала маданиятида ловозим ва унвонга эга бўлган одамларга нисбатан нутқда қўлланилади. Қолаверса, уларнинг жамиятдаги ижтимоий даражаси билан боғлиқ бўлган фарқларни ҳам кўрсатади. Асл ҳолатда эса бола туғилганда унинг номига қўшиб номланган –бой қўшимчасида эркалаш маъноси етакчилик қилади. Юқорида айтганимиздек,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бошқа ўринларда инсонларнинг бирор мақсади йўлидаги нутқий воқеланишдир. Бундай ҳолларда эркалаш муносабати акс этмайди. Шу хусусияти билан –бой қўшимчаси нутқда қўлланилиш вазифасига кўра шаклдошлик маъноси ҳам юзага чиқади. Масалан: “Қарға билан қўзи” (29-бет) эртагида Устабой кулол кулолга нисбатан шундай акс этади. Бунда моҳиятан уста ва кулол ликсемалари шахс оти. Халқимизда уста ёки кулол деб ном қўйиш урф эмас. Шундай экан бу ерда Устабой кулол касб-кори нуқтаи назаридан номланаяпти.

Ўзбек халқ эртақларининг биринчи томида келтирилган “Орзижон билан Қамбаржон” эртагида Қамбаржон (ўғил бола исми), Орзижон, шу китобнинг иккинчи тоmidан ўрин олган “Эркажон” эртагида Эркажон, Расулжон каби антропонимларнинг таркиби асос+жон шаклида жойлашган. А. Ғуломов бу қўшимча ҳақида шундай ёзади: “-жон аффикси кўпинча атоқли отларга қўшилади. Бундай вақтда кўпинча у ўз маъносини йўқотади ва атоқли отларнинг ажратувчи белгисига айланади” [4. Б. 23].

Демак, -жон қўшимчаси одатда эркак жинсига мансуб кишиларга қўшилиб, уларга нисбатан эркалаш маъносини ифодалайди. Аммо ўзбек эртақларида баъзан аёл жинсига мансуб кишиларга эркалаб чақириш мақсадида унинг номига –жон қўшимчаси қўшиб номланганлигини кўришимиз мумкин. Масалан: “Орзижон билан Қамбаржон” эртагида Орзижон номи аёл кишининг номидир.

Демак, халқимизда аёл кишига нисбатан ҳам –жон қўшимчасини қўллаш ҳоллари учрар экан. Шунингдек, юқоридаги ўзбек эртаги антропонимларида –жон қўшимчаси эркалаш маъноси билан бирга, эртақдаги антропонимлар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тизимидаги воқеалар занжири асосида турувчи номларни ажратиб кўрсатиш учун ҳам қўлланилади. Масалан: “Эркажон” эртагида Эркажон қаҳромонига нисбатан эркалаш муносабати ифодаланган бўлса, “Орзижон билан Қамбаржон” эртагида Орзижон ва Қамбаржон номларида эркалаш ва ажралиб туриш туриш маънолари англашилади.

Ўзбек халқ эртақларининг биринчи томида келирилган “Орзижон билан Қамбаржон” эртагида Сакинахон (канизак номи), “Қиличботир” эртагида Қорахон (подшоҳ номи), “Шаҳзода Асад” эртагида Бехзодхон, “Бектемир ботир” эртагида Одилхон антропонимлари, шу китобнинг иккинчи томида “Беш қиз” эртагида Кароматхон, Мўтабархон, Мукаррамхон, Кумушхон, Адолатхон, Саломатхон, “Қорасочхон” эртагида Қорасочхон, “Тўқлибой” (264-бет) эртагида Қумрихон, Ойхон, Кунхон, “Ҳасан билан Ҳурлико” эртагида Аҳмаджон, Султонхон антропонимлари, шу китобнинг учинчи томида жойлашган “Бўз бола” эртагида Ойтўғдихон, (подшоҳ номи), “Тухмат балоси” эртагида Хондархон (подшоҳ номи), “Ямоқчи ва шоғариб” эртагида Валихон (подшоҳ номи), “Кимёгар” эртагида Хундорхон, “Аёз” эртагида Маликахон, “Ҳотам” эртагида Пошшоҳон, Дилоромхон, Адолатхон, “Зиёдботир” эртагида Қамархон (қиз бола исми), “Тўлғаной” эртагида Музаффархон каби антропонимларнинг таркиби асос+хон шаклида таркиб топган.

-хон қўшимчаси ҳам ҳар иккала жинс вакиллари номига қўшилиб айтилиш хусусиятига эга. У антропонимларга қўшилиб, эркалаш маъноси билан бирга, таъкид маъносини ҳам ифодалайди. Масалан: Музаффархон, Валихон, Хондархон, Одилхон, Бехзодхон, Хундорхон каби антропонимлари

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

эртақларда шоҳ образи бўлиб келган. Шунга қарамай, унинг номига қўшилаётган –хон қўшимчаси китобхонга унинг ловозимини яна бир бор таъкидлайди.

Ўзбек эртақларининг ифода материали ранг-баранг. Ундаги антропонимлар таркибида қўлланилаётган қўшимчаларнинг барча маъно нозикликлари намоён бўлади. Ўзбек эртақларида шоҳ образида учрайдиган Қорахон, Султонхон каби ликсемаларнинг луғавий маъноси шоҳ, султон каби маъноларни билдиради. Шундай бўлсада, халқимиз шоҳларнинг номига –хон аффиксини қўшиб айтиш уларга нисбатан чексиз ҳурмат белгисилигининг тимсоли деб тушунишган ва таъкид маъносида қўллашган.

Шу билан бирга, ўзбек эртақларида Ойтўғдихон номли шоҳ номи учрайди. Бу антропоним ҳам ой чиққан кунда тўғилган болага қўйиладиган исм. Бу ердаги –хон қўшимчаси ўнинг шоҳ эканлигини таъкидлаш учун хизмат қилмоқда. Ёки бошқа эртақдаги Сакинахон антропоними ҳам тарихан Сокина шаклида номланган. Кейинчалик, вақт ўтиши билан фонетик ходисага учраш натижасида Сокинага айланган. Ундаги –хон қўшимчаси эркалаш маъносида қўлланилмоқда.

Раҳматилло Қўнғиров: “Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари” китобида –хон қўшимчасини уч ҳолатга кўра таснифлайди. Унга кўра биринчидан: –хон қўшимчаси алоҳида мустақил сўз сифатида ишлатилади: Масалан: Қўқон хони, уч хонлик даври каби.

Иккинчидан, у ўқимоқ маъносидаги тожикча сўз бўлиб, яккахон, китобхон, номозхон, газетхон, каби янги маънодаги сўз ҳосил қилувчи аффикс сифатида қаралади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Учинчидан, -хон ҳозирги замон ўзбек тилида аёллик жинсини билдирувчи атоқли отларга қўшилиб, эркалатиш, эркаклик жинсидаги атоқли от ва бошқа сўзларга қўшилиб, ҳурматлаш маъносини билдириш учун хизмат қилади” [9. Б. 131].

“Ўзбек тилининг морфем луғати”да эса бу қўшимчанинг фақат “хотин-қизлар отларига қўшилиб, эркалаш ёки кесатиш маъноларини англатиши” [10. Б. 411], тўғрисида маълумот берилади.

Юқоридаги фикрлардан маълум бўладики, -хон эркалаш маъносини ифодаловчи морфема, асосан, хотин-қизлар исмларига қўшилиб ишлатилиши ойдинлашади. Шу билан бирга, бу қўшимчанинг модал маъно ифодалаш хусусияти, унинг аёллар исмига ҳам, эркақлар исмига ҳам қўшилиш имкониятида яққол маълум бўлади.

Шу ўринда айтиш лозимки, -хон қўшимчаси сўзларга қўшилиб турли маъно нозикликларини рўёбга чиқаради. Масалан: отахон сўзидаги -хон қўшимчаси ҳурмат-эҳтиром, улуғворлик маъносини ифодаламоқда. Аммо она сўзига нисбатан -хон қўшимчаси халқимизда урф эмас. Баъзан бадий нутқда онахон атамаси қўлланилади. Бундай ҳолларда нуроний, улуғ каби маънолари юзага чиқади. Халқимиз учун онахон ўрнига, онажон ликсемасини қўллаш одат тусига кирган. Шунинг учун она сўзига –жон қўшимчаси билан мурожаат қилганда –хон қўшимчасидаги ҳурмат маъносидан бир неча даража юқори маъно касб этади.

-хон қўшимчаси баъзан эркақлар исмига ҳам қўшилади. Аммо унинг инсонлар нутқида қўлланилиши маълум даражада чегараланган. Сабаби, -хон қўшичаси жамиятдаги эшонларга, яъни оқсуяқларнинг исмига қўшиб

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

номланади. Бу билан улар бошқа миллат вакилларида фарқлиб туришган. Шу билан бирга, бу одат аجدодларимиз томонидан урфга кирган ва бизгача давом этиб келмоқда.

Ўзбек халқ эртақларининг биринчи тоmidан ўрин олган “Қиличқора” эртагида Халчаой (қиз бола исми), антропоними таркибидаги –ой аффикси ҳам аёл жинсига қўшилувчи қўшимча бўлиб, у ҳам эркалаш маъносини ифодалайди. “Қиличботир” эртагида Оқбилакойим, антропонимининг таркиби асос+асос+ой+им шаклида жойлашган. Қўшимча шакл жиҳатидан ойим сўзига ўхшаса ҳам, аслида, -ой қўшимчасидан кейинги –им эгалик қўшимчасидир.

Раҳматилло Қўнғиров: “Субектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари” китобида -ой қўшимчаси фақат аёллар исмлари, аёллик жинсини кўрсатувчи сўзлар билангина ишлатилади ва ўрни билан эркалатиш, киноя маъноларини билдириш учун хизмат қилади” [11. Б. 132].

Демак, юқоридаги фикрлардан хулоса қилишимиз мумкинки, Шу китобнинг иккинчи тоmidа жойлашган “Бешқиз” эртагида Тўлганой, “Моҳистара” эртагида Дилоройим антропонимлари таркибидаги –ой қўшимчаси ҳам эркалаш маъносини ифодалаб келмоқда.

Ўзбек халқ эртақларининг учинчи тоmidа келтирилган “Хуршид билан Лайло” эртагида Абдулазизшоҳ антропонимидаги –шоҳ қўшимчаси таъкид маъносини ифодалаш учун қўлланилмоқда.

“Муқбилтошотар” эртагида Ҳотамтой антропонимида –той қўшимчаси эркалаш, улуғлаш маъносини юклаган бўлса, “Ялтиллама сопол товоқ” эртагида Гулпарах антропонимида –парах қўшимча вазифасини бажармоқда.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

–парах бу ерда ноодатий кўшимча бўлиб, вазифавий жиҳатидан парча ликсемаси маъносига тенглашмоқда.

Азим Ҳожиёвнинг “Ўзбек тилида сўз ясалиши” китобида “Композиция усули билан ясалган, ясовчи асос ва формант каби компонентга эга бўлган кўшма отларнинг уч хил типи бор. Буларда *обод, тена, поя* сўзлари формант вазифасида қўлланади” [1. Б. 102].

Юқоридаги фикрга қўшилган ҳолда Ўзбек халқ эртаклари антропонимларида учрайдиган кўшма сўзларнинг сўз таркибининг ранг-баранглигини ва жонли тилимизда учрамайдиган birlikларни ҳам кўзатиш мумкин.

Азим Ҳожиёвнинг яна бир фикрида: “Бу жиҳатдан композиция усули билан ясалган кўшма сўзларнинг икки турини фарқлаш мумкин:

1) компонентларидан бири сўз яшаш вазифасига эга бўлган кўшма сўзлар;

2) бундай вазифали компонентга эга бўлмаган кўшма сўзлар. Биринчи типдаги кўшма сўзларда унинг бир компоненти бир неча кўшма сўзнинг ясалишида иштирок этади ва ҳаммасида бир хил маъно билан қатнашади” [2. Б. 99].

Бу фикрдан хулоса қилиб, Ўзбек халқ эртакларининг биринчи томида келтирилган “Гулшоҳ ва Варқа” эртагида Гулшоҳ, “Воспирохун” эртагида Оқподшоҳ, Қораподшоҳ, “Учаргилам” эртагида Санобаршоҳ, шу китобнинг иккинчи томида келтирилган “Соҳибжон билан Аҳмаджон” эртагида Қорахонподшоҳ каби антропонимларнинг луғавий маъноси бир-биридан фарқ қилсада, уларнинг ясалиш таркиби бир хилдир. Яъни барчасида шоҳ

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ликсемаси қўшма сўзни шакллантирувчи асос вазифасини бажармоқда.

Ўзбек халқ эртақларининг биринчи томида келтирилган “Тоҳир ва Зухра” эртагида Қоработир, “Қиличботир” эртагида Қиличботир, “Кенжаботир” эртагида Кенжаботир, Серкаботир антропонимлари ботир компоненти асосида ясалган. “Рустамзод ва Шерзод” эртагида Рустамзод ва Шерзод антропонимлари ҳам шаклан бир хил зод ликсемали қисм асосида ясалган бўлса, “Қорасочпари” эртагида Қорасочпари, “Илонпари” эртагида Илонпари, Шу китобнинг иккинчи томида келтирилган “Бешқиз” эртагида Моҳипари, “Моҳистара” эртагида Бадиапари, “Мислабу” эртагида Юнуспари “Айиқполвон” эртагида Оқбилакпари, антропонимлари иккинчи қисмдаги пари компоненти асосида ясалган. Шу китобнинг иккинчи томида келтирилган “Моҳистара” эртагида Холполвон, “Ҳандалакполвон” эртагида Лўндаполвон, Ҳандалакполвон каби антропонимларнинг полвон таркибли қисми асосида янги сўз ясалган.

“Камбағал қиз” эртагида Пирназар, “Эрназар билан Кимёназар” эртагида Хўжаназар, Эрназар, Кимёназар, “Тўлғаной” эртагида Оллоназарботир антропонимлари таркиби назар компоненти асосида ясалган. “Шерзод ва Гулшод” эртагида эса Хуршод ва Гулшод антропонимлари шод ликсемаси асосида ясалган бўлса, “Тўқлибой” эртагида Гултожи, Гулнора, Гуллола антропонимлари гул қисми асосида ясалган. “Хуршид билан Лайло” эртагида ҳам Олмагул, Аноргул, “Канизак билан подшо” эртагида Сарвигул каби антропонимлар ҳам гул компоненти асосида ясалган бўлиб, фақат уларнинг яшаш учун асос вазифасини ўтаётган қисми ўрин алмашган.

Шу китобнинг учинчи томида “Бўз бола” эртагида Ойтўғдохон ва

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ойпарча антропонимлари ой компоненти асосида, “Воспирохун” эртагида Соҳибқурол, Соҳибжамол, антропонимлари соҳиб таркибли қисм асосида ясалган. “Қуёш ерининг паҳлавони” эртагида Гулчехра, “Озодачехра” эртагида Озодачехра антропонимлари ҳам иккинчи қисмдаги чехра компонентлари асосида ясалган.

Бундай икки ва уч компонентли антропонимлар таркиби тилимизда асос+асос, асос+асос+асос қолипи шаклида мавжуд бўлсада, баъзи “Қиличботир” эртагидаги Оқбилакойим каби антропонимларнинг таркиби асос+асос+ой+им тарзида таркиб топган. “Тулкибой” эртагида Ойдинқиз, “Қорасочхон” эртагида Қорасочпари, “Бектемирботир” эртагида Оқбилак, каби антропонимлар эртақ қаҳромонининг гўзаллигини англатади. “Муқбилтошотар” эртагида Муқбилтошотар, “Бадалқароқчи” эртагида Бадалқароқчи каби қўшма сўз типидagi антропонимлар эртақ қаҳромонининг касби, мартабаси, унвонини ифодалайди. “Қиличботир” эртагида Қорахон, “Бектемирботир” эртагида Бектемир, “Қиличқора” эртагида Кўктемирподшо каби антропонимларда эса мансаб ва унвонни таъкидлаш маъноси аниқланса, Шу эртақда учрайдиган Юлдузсанар, Дарёбоғлар, антропонимида қаҳромоннинг характер-хусусияти ойдинлашади.

“Орзижон билан Қамбаржон эртагида Ойсулув номи тўғилган қиз чақалоқни келажакда ой каби сулув бўлишини истаб номлашган бўлса, “Бешқиз” эртагида учрайдиган Хўжатўрсун антропоними эса боланинг насл-насаби ва узоқ яшашини истаб номланганлик маъносини ифодалайди. “Моҳистара” эртагида Моҳистара номи эътимологияси моҳи+ситора шаклида бўлган. Кейинчалик, фонетик ҳодисага учраб, шу шаклга келиб қолган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“Шерзод ва Гулшод” эртагида Саидкарвон, Батталғози антропоними ҳам икки таркибли кўшма сўздир. Баттолғози антропоними бугунги кунда деярли номланмайди. Фақатгина эртақларда учрайдиган номдир. Унинг тарихи Э.Бегматовнинг таъбирича: “бемъни, зарарли, ёмон, ярамас бола. Халқимизда болани ёмон кўзлардан асраш учун шундай исм берилади. Баттол исми баъзи манбаларда дангалчи, чаққон, ботир, жасур деб изоҳланган. Баттол – Қипчоқ қабиласи таркибига кирувчи уруғлардан бирининг номи ҳамдир” [З. Б. 49].

“Мислабу” эртагида Мислабу, “Фарҳод ва Ширин” эртагида Гулиқаҳқах антропонимлари ҳам асос+асос ва асос+тақлид сўз шаклида таркиб топган икки компонентли антропонимдир. Юқорида айтганимиздек, бундай ноодатий номлаш фақатгина халқ оғзаки ижоди қаҳромонлари номига хосдир.

Халқ оғзаки ижоди инсонлар бадиий тафаккурининг ўзига хослигини англлатувчи қадриятлар тизимидир. У халқнинг маънавиятини юксалишида муҳим рол ўйнаган манбалардан биридир. Ўзбек халқ эртақларининг улуг ғоялари замиридаги ҳаётсеварлик туйғуси кўп асрлар довомида халқимиз тараққиётининг энг кучли ва ўзига хос жиҳати бўлиб келган.

Айниқса, ўзбек эртақлари антропонимлари тизими миллат орзу-истакларини ўзида мужассамлаштирган тил birlikлари саналади. Эртақлардаги антропонимлар частатаси ундаги воқеалар занжири инсонлар тақдири билан боғлиқлигини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азим Ҳожиёвнинг “Ўзбек тилида сўз ясаши” Олий ўқув юртлари

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- талабалари учун қўлланма Т.: 1989 й. 102 б.
2. Азим Ҳожиёвнинг “Ўзбек тилида сўз ясашиши” Олий ўқув юртлири талабалари учун қўлланма Т.: 1989 й. 99 б.
 3. Бегматовнинг Э. А. “Ўзбек исмлири изоҳи” “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти Тошкент – 2016 й. 49-б.
 4. Гулямов А. Проблемм исторического слонообразоанил узбекского язъжа. АДД. Ташкент, 1955, 23-бет.
 5. Гулямов А. Проблемм исторического слонообразоанил узбекского язъжа. АДД. Ташкент, 1955, 23-бет.
 6. Нурмонов А., Махмудов Н. Ўзбек тили сўз ясашишига бир назар // Ўзбек тили ва адабиёти. Тошкент, 1987. -№3. –Б.36-38; Ўзбек тили грамматикаси. I том. – Тошкент: Фан, 1975.
 7. Чичерин А. В. Заметки о стилистической роли грамматических форм.— Сб. «Слово и образ», М., 1964, с. 94, 96.
 8. Қўнғиров Р.“Субектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари” Узбекистон ССР “ФАН” нашриёти 1989 й.117-б
 9. Қўнғиров Р. “Субектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари” Узбекистон ССР “ФАН” нашриёти 1989 й.131-б
 - 10.Қўнғуров Р. Сўз ясовчи ва форма ясовчи аффикслар — «Ўзбек тили морфем луғати». Тошкент, 1977, 411-бет.
 - 11.Қўнғиров Р. “Субектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари” Узбекистон ССР “ФАН” нашриёти 1989 й.132-б

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

